

ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

*MID-WEST STATE UNIVERSITY - UNICENTRO
UNIVERSITY CAMPUS OF IRATI - PARANÁ - BRAZIL
CENTER FOR SLAVIC STUDIES – NEES*

THE CENTER FOR SLAVIC STUDIES (CENTER OF SLAVISTICS¹): RESEARCH, EXTENSION, TEACHING AND ACADEMIC INTERNATIONALIZATION

Prof. Dr. Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos

Prof. Dr^a Mariléia Gärtner

Midwest State University – Unicentro
Center of Slavistics
Brazil

Abstract

Paraná State, in the south of Brazil, was colonized by various ethnic groups at different periods in its history. Slavic immigration started in the late 19th century, and thousands of Slavs (Poles and Ukrainians) settled in the region covered by the State University of the Midwest, UNICENTRO. The Permanent Extension Program entitled Center of Slavic Studies / Center of Slavistics (the acronym NEES is from the term in Portuguese “Núcleo de Estudos Eslavos”), develops extension actions around Ukrainian culture, through an intense articulation, internal and external, both in the formulation of a pedagogical policy that materializes the inseparability between extension, teaching, and research, as well as in the formulation of partnerships with an interinstitutional dimension and in the integration with the social agents that participate in the program. The mapping of the Ukrainian cultural legacy that constitutes the historicized space of southeastern Paraná reveals deep intercultural relations, established through the dialogue between cultures that constitute the region. The architecture of the old wooden houses and the various churches, the language, the religious rituals, the customs as well as the other cultural practices of the Ukrainian immigrants and their descendants point to the demystification of the search

for a national monocultural identity in Brazil.

Keywords: Interculturalism, Ukrainian Culture, Extension, Cultural Policies.

Footnotes

¹ acronym NEEs is from the portuguese language (Núcleo de Estudos Eslavos).

**ЦЕНТР СЛАВІСТИКИ / NEES: ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗШИРЕННЯ
(ДОДАТКОВА ОСВІТА), ВИКЛАДАННЯ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКА
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ**

Проф. Д-р **Клодогіл Фабіано Рібейро душ Сантуш**
Проф. Д-р **Марілея Гартнер**

Державний університет Середнього Заходу – Unicentro
Центр славістики
Бразилія

Анотація

Штат Парана на півдні Бразилії був колонізований різними етнічними групами в різні періоди своєї історії. Імміграція слов'ян розпочалася наприкінці XIX століття, і тисячі слов'ян, поляків та українців оселились у регіоні, що охоплюється Державним університетом Середнього Заходу, UNICENTRO. Програма постійного розширення під назвою "Центр слов'янознавства" / NEES (акронім португальською мовою) розвиває дії розширення навколо української культури за допомогою інтенсивної артикуляції, внутрішньої та зовнішньої, як у формуванні педагогічної політики, яка матеріалізує нерозривність між розширенням, викладанням та дослідженнями, як у формулюванні партнерських відносин з міжінституційним виміром, так і в інтеграції із соціальними агентами, які беруть участь у програмі. Картографування української культурної спадщини, що становить історизований простір південно-східної Парани, виявляє глибокі міжкультурні відносини, встановлені через діалог між культурами, що становлять регіон. Архітектура старих дерев'яних будинків та різних церков, мова, релігійні ритуали, звичаї, а також інші культурні практики українських іммігрантів та їхніх нащадків вказують на демістифікацію пошуку національної монокультурної ідентичності в Бразилії.

Ключові слова: Інтеркультуралізм, українська культура, експансія, культурна політика.

O NÚCLEO DE ESTUDOS ESLAVOS/NEES: PESQUISA, EXTENSÃO, ENSINO E INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Prof. Dr. **Clodogil Fabiano Ribeiro dos Santos**
Prof. Dr^a **Mariléia Gärtner**

Resumo

O estado do Paraná, no sul do Brasil, foi colonizado por várias etnias em diferentes períodos de sua história. A imigração eslava iniciou-se no final do século XIX e milhares de eslavos, poloneses e ucranianos, fixaram-se na região de abrangência da Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO. O Programa Permanente de Extensão intitulado Núcleo de Estudos Eslavos/NEES, desenvolve ações extensionistas em torno da cultura ucraniana, por meio de uma intensa articulação, interna e externa, tanto na formulação de uma política pedagógica que materialize a indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a pesquisa, quanto na formulação de parcerias de dimensão interinstitucional, e na integração com os agentes sociais que participam do programa. O mapeamento do legado cultural ucraniano que constitui o espaço historicizado do sudeste do Paraná revela relações interculturais profundas, estabelecidas por meio do diálogo entre as culturas que constitui a região. A arquitetura das antigas casas de madeira e das várias igrejas, a língua, os rituais religiosos, os costumes assim como as outras práticas culturais dos imigrantes ucranianos e seus descendentes apontam para a desmistificação da busca por uma identidade nacional monocultural no Brasil.

Palavras chave: Interculturalismo, Cultura ucraniana, Extensão, Políticas Culturais.